

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهسة نصف سنوية

العدد الثالث
دجنبر 2025

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

A scientific reviewed journal, semi-annual

ISSN: 3085-5519

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

مجلة علمية مفهرسة نصف سنوية

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

-Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania

-Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University

-Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة

-عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.

اللجنة العلمية

-أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا

-أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني

-الحسن أشهبان، الكلية متعددة التخصصات تازة

- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول

بوجدة

-Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
-Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
-Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
-Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
-Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
-Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
-Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
-Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
-Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
-Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University

-جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
-خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
-خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
-خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
-رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
-زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
-سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
-صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
-عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
-عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
-عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
-عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
-عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
-علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيرو-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for submitting
manuscripts to the journal of Legal, Territorial, and
Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12, bold.
(An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size 10,
bold. Include their affiliation in font size 10: laboratory (if
applicable), university, country, and email address. The
last name should be written in uppercase, and the first
name in lowercase. Each author should list only one
affiliation—the one they were affiliated with at the time
of writing the article. This affiliation should be indicated
with a superscript letter or number, placed immediately
after the author's name. The full postal address,
including the laboratory name (if applicable), affiliated
university, and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review process,
article formatting, and post-publication must be
identified with an asterisk: Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in Arabic is
mandatory.) It must be concise and factual, and should
clearly summarize the research objective, methodology,
main finding, and major conclusions of the study. Include
4 to 6 keywords that may be used for indexing purposes.
Citations of references in the abstract are discouraged;
however, if necessary, only the author's name(s) and

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبليوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (.docx).
أو (docx). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والترقيم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

- The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.
- The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.
- Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)
- No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

- يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.
- يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.
- يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجداول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.
- لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org> وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	تحليل استهلاك المياه في المناطق الحضرية: دراسة تطبيقية على الوحدات الفندقية في مدينة أكادير	العمرائ عبد الواحد، بوعلش حسبن، العمرائ سكينة
12	أنظمة الري السقوية بإقليم تازة بين التقادم والتجديد	نادية الديق، هبني محمد، محمد الرفيق، فاطمة الزهراء بوجدي
22	تأثير التساقطات الخريفية على نشأة التخديد الأولي بالأراضي المستريحة بمقدمة الريف الشرقي: حالة حوض واد أغروز	افزار ميلود، أمهور محمد، البكاري محمد، أشبان حميد، احماموش المصطفى
38	إسهام القرار المتعدد المعايير في النمذجة الكارطوغرافية للمجالات المهدة بالحرائق (غابة باب أزهار (جماعة بوشفاة) بالأطلس المتوسط الشمالي الشرقي أنموذجا)	الوشفي رضوان، رهموني فريد
52	أثر التغايرية المطرية على الدينامية الزراعية بسهل تافراطة (شمال شرق المغرب)	بوغلبة إسماعيل
68	تعميم التحفيظ أحد متطلبات السياسة العمومية لاستكمال تنزيل توحيد القانون العقاري	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
89	الأمن المائي في المغرب: بين ضعف الإطار القانوني وتحديات تفعيل الاستراتيجيات المائية	رضوان المنتفع، إبراهيم زناد
101	Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification	Ali LMARIOUH, Asmae BOUAOUINATE
113	Droit public international et gestion des risques menaçant les biens culturels	MEHDAOUI Abdelouahed; LACHKAR Abdelkader
127	Artificial Intelligence in Territorial Marketing: Challenges of Governance, Ethics, and Sustainable Spatial Development	El KAHLAOUI Outmane AZAMI HASSANI Khalid

Territoires sans prospective : L'action publique face à l'incohérence temporelle de sa planification

Ali LMARIOUH*

Docteur en Géographie Humaine

lmariouhali@gmail.com

Asmae BOUAOUINATE

Enseignante-Chercheuse

a.bouaouinate@gmail.com

Laboratoire Dynamiques des Espaces et des Sociétés - Département de Géographie
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia
Université Hassan II - Casablanca

Résumé

Depuis qu'il a abandonné la planification indicative (Plans quinquennaux), et que celle-ci a été remplacée par des plans et stratégies sectorielles couplées à des schémas et plans de développement territoriaux, le Maroc s'est retrouvé face à une profusion de documents de planification avec une inadéquation entre les échelles temporelles d'intervention. Un décalage temporel qui ne sert pas le développement de ses territoires. Nous questionnons dans cet article l'apport de la réflexion prospective, et notamment à travers l'intégration des temporalités plus longues dans le système de planification de l'action publique, au service de la cohérence de ses interventions au niveau des territoires.

Mots clés : Planification, action publique, prospective, territoire, temporalités, Maroc.

Territories without foresight:

Public action confronted with the temporal inconsistency of its planning

Abstract

Since it abandoned indicative planning (five-year plans), and this was replaced by sectoral plans and strategies coupled with territorial development plans and plans, Morocco has found itself faced with a profusion of documents planning with a mismatch between the temporal scales of intervention. A time gap which does not serve the development of its territories. In this article, we question the contribution of prospective thinking, and in particular through the integration of longer temporalities in the public action planning system, in the service of the coherence of its interventions at the territorial level.

Key words: Planning, public action, prospective, territory, temporalities, Morocco.

مجالات ترابية بدون تفكير استشرافي: تخطيط الشأن العام في مواجهة عدم اتساق أزمنة التدخل

ملخص

منذ أن تخلى المغرب عن التخطيط الإرشادي (المخططات الخماسية)، واستبداله بمخططات واستراتيجيات قطاعية مقرونة بوثائق التخطيط الترابي، وجد المغرب نفسه أمام مجموعة من وثائق التخطيط غير المتطابقة من حيث أزمنة التدخل. الأمر الذي لا يخدم تنمية

المجالات الترابية. في هذا المقال، نتساءل عن مساهمة التفكير الاستشرافي، وخاصة من خلال دمج فترات زمنية أطول في نظام تخطيط الشأن العام، في خدمة تماسك تدخلاته على المستوى الترابي.
كلمات مفتاحية: التخطيط، التدخلات العمومية، الاستشراف، مجالات ترابية، أزمنة التدخل، المغرب.

Introduction

Depuis son indépendance, le Maroc a mis en place un système de planification de ses politiques de développement, couplé avec un certain nombre de réformes institutionnelles qui n'ont malheureusement pas réussi à corriger les disparités qui caractérisent ses territoires. Si les mécanismes et les outils mobilisés ont pu répondre aux aspirations des territoires, notamment dans leurs dimensions spatiales et surtout sectorielles, il n'en reste pas moins que l'absence de la dimension temporelle - et l'articulation qu'elle offre entre la réflexion stratégique et l'implémentation, ce que propose justement la prospective - a pénalisé la cohérence et l'efficacité de l'action publique territoriale. Nous nous demandons comment les temporalités de la réflexion prospective peuvent être mises à contribution pour améliorer le système de planification de développement ?

1. Un système de planification de l'action publique trahi par l'incohérence temporelle

Le Maroc a adopté la planification des politiques publiques depuis son indépendance, que nous pouvons synthétiser en trois grandes phases. La première a été portée, avec plus au moins d'assiduité, par une série de Plans de développement économique et social (PDES) dont le dernier est celui de la période 2000–2004. Ce dernier plan a été présenté comme une grande démarcation qui avait pour objectif principal de maintenir les équilibres macroéconomiques tout en améliorant le volet social (en matière d'éducation, de santé, d'eau et d'électricité) et en même temps spatiale en réduisant les disparités.

Quelques constats permettent toutefois de relever des insuffisances quant aux méthodes mobilisées : d'une part, selon le Collectif du cinquantenaire, la planification a été notoirement inefficace depuis 50 ans : les démarches adoptées traduisent la présence d'une planification rigide, centralisée et orientée vers la pensée d'un futur unique. Et d'autre part, l'évaluation de ce dernier Plan (2000-2004) avance que : *«Le système actuel de planification est caractérisé par des dysfonctionnements ayant trait au manque d'études diagnostiques, à l'appropriation insuffisante du Plan par les partenaires économiques et sociaux, aux difficultés de coordination et de mise en cohérence des actions de développement et à la faible articulation entre les niveaux national et territorial. (...) Dans ce cadre, une approche rénovée de la planification basée sur une meilleure connaissance des réalités économiques et sociales du pays et une anticipation de leur évolution future est pour le moins nécessaire. (...) Cette approche rénovée de planification devra s'appuyer sur une vision prospective globale qui cerne les défis à relever, à long terme, et adopter une démarche stratégique pour le moyen terme, confortée par un système d'information et d'évaluation performant»*. (HCP, 2005)

Après l'abandon de la planification à logique indicative, une nouvelle grande phase de planification a été inaugurée par la mise en place, à partir de la moitié des années 2000, de plans sectoriels drapés de noms vendeurs tels «Azur» pour le tourisme, «Emergence» pour l'industrie, «Rawaj» pour le commerce, «Halieutis» pour la pêche, et «Maroc vert» ou « Génération Green » pour l'agriculture... Tous Développés dans les mêmes conditions et

avec le même état d'esprit, sans souci de coordination et donc avec un grand problème de cohérence (Akesbi, 2012). Il est actuellement difficile de se faire une idée sur leurs degrés de réussite en l'absence d'évaluations indépendantes, même à mi-parcours.

Néanmoins, cette nouvelle manière d'approcher le développement se trouve aujourd'hui confrontée à une double contrainte. La première est liée à la diversité des territoires. En effet, les plans et stratégies publiques conçues au niveau central, trouvent leurs territorialisations mis à mal par des réalités territoriales multiples et complexes. La seconde contrainte est liée à la conjugaison de plusieurs temporalités dans le processus de planification : tout territoire connaît une cohabitation simultanée de plusieurs temporalités, entre le temps prospectif (celui de la réflexion), le temps politique (celui de l'action), le temps administratif (celui de prise de décision) et le temps marchand (celui du citoyen).

La figure n°1 synthétise le déploiement temporel des principaux schémas, plans et autres stratégies publiques mises en place. La première remarque que nous relevons est que chacune d'entre elles vise un horizon particulier. Entre 2015, 2020, 2025 et 2030, le choix de ces horizons temporels pose la question de leur cohérence et de leurs concordances avec les autres stratégies publiques d'une part et avec la planification territoriale d'autre part. La lecture verticale des expériences des différents départements ministériels montre que le choix de ces caps n'obéit à aucune règle de planification. D'un autre côté, les périodes de planification vacillent entre 10 ans pour l'agriculture et le tourisme, 15 ans pour l'eau et 30 ans pour l'énergie, pour ne citer qu'elles. La question qui se pose alors, comment les différents départements pourraient agir ensemble s'ils ne planifient pas pour le même horizon ?

Figure 1 : Temporalités (horizons et périodes) des principaux plans et stratégies publiques

La troisième phase de la planification a été inaugurée par l'avènement de la régionalisation avancée. Il est vrai que la planification du développement territorial n'a été rétablie que récemment au Maroc, il n'en reste pas moins qu'elle propose des soubassements intéressants en matière de temporalités d'action et d'outils de planification.

2. Au niveau territorial : une synchronisation temporelle en souffrance

La conjugaison des temporalités des politiques publiques constitue un grand défi pour les collectivités territoriales. En effet, la cohérence de l'action publique et surtout la crédibilité de

ses porteurs dépendent largement de la manière avec laquelle les décideurs conjuguent les différentes temporalités en œuvre. Si la synchronisation temporelle des documents de planification territoriale (SRAT, PDR, PDP et PAC) représente la plateforme de travail pour les collectivités territoriales, il n'en reste pas moins qu'elle doit traiter avec deux autres processus planificateurs. D'une part, la planification sectorielle, portée par les départements ministériels, et incarnée par l'interministérialité, et d'autre part, la planification transversale, portée par les structures et programmes/projets transversaux (Agence de développement, projets stratégiques...), censés normalement remplir le rôle de ciment et de passerelle entre les deux premières, couvrant ainsi des domaines prioritaires par les collectivités territoriales, mais échappant encore à la planification classique.

Aujourd'hui, les politiques publiques se trouvent traversées de tensions et le système administratif doit trouver les moyens de s'adapter aux enjeux d'une société en plein bouleversement. Le temps de l'action publique est à conjuguer avec le temps politique. La conception des politiques publiques est soumise aux aléas des différentes élections, changements de majorité, sans compter les réformes institutionnelles en cours (André et al., 2017).

Cependant, la structuration verticale et cloisonnée des administrations constitue un frein structurel à la prise en charge des questions transversales qui ne favorise pas la coordination intersectorielle (et donc territoriale). Le paysage institutionnel marocain repose sur une structuration verticale et hiérarchique des administrations publiques (par ministères et, en leur sein, par directions, par divisions...). Leur spécialisation par domaines incite à la sectorisation de l'action et au cloisonnement. Cette organisation en structures verticales, héritée du modèle jacobin, suppose une parfaite superposition entre un département ministériel et les compétences qui lui sont dévolues par le décret d'attribution. Or, la complexité croissante des domaines d'intervention rend ce principe illusoire.

Cette réalité est inhérente à l'organisation verticale de l'Administration marocaine et se vérifie tout particulièrement dans le domaine, par essence transversal, des politiques territoriales. Il y a donc une vraie difficulté pour l'Etat, à concilier son organisation par ministères avec le développement des politiques interministérielles. D'autant plus que la spécialisation des tâches par administration conduit à l'affirmation d'une supériorité sectorielle dans la détention des savoirs. Cette spécialisation n'incite guère à la collaboration et à la coopération entre administrations, autrement que sur un mode ponctuel et faiblement engageant.

Si les défis posés par la synergie peuvent être relevés avec facilité, ceux posés par la convergence rajoutent une couche de complexité. En effet, la convergence implique la participation des représentations déconcentrées des ministères dans le processus d'élaboration des documents de planification territoriale. Or, cette participation présente des lacunes importantes qui font que les actions/projets identifiés ne sont pas programmés ou prévus dans les planning des représentations déconcentrées! Dans ce sens, la question qui se pose est de savoir si c'est la planification territoriale qui devrait se conformer aux plannings des représentations déconcentrées des ministères ?

Et pour illustrer cette situation, nous avons synthétisé dans les deux figures 2 et 3, les temporalités des différents documents de planification qui concerne deux exemples : la

préfecture de Mohammedia et la province d'Errachidia. Et qui renseigne sur l'état du gap temporel auquel sont confrontés les gestionnaires de ces territoires, à l'image de tous les territoires marocains, et qui devront d'autre part conjuguer avec le choix de beaucoup d'institutions d'horizons temporels et de planification sans coordination avec les élus, détenteurs de la légitimité d'action, et à qui on demande des comptes en fin de mandat.

Figure n°2 : Temporalités des principaux documents de planification - Préfecture de Mohammedia

Figure 3 : Temporalités des principaux documents de planification - Province d'Errachidia

Les décalages en termes d’horizons et de périodes de planification nous renseignent sur l’état de convergence dans lequel l’action publique se déploie dans les territoires aujourd’hui. Une faiblesse qui demeure tributaire de la réforme attendue de ‘l’Etat territorial’ initiée par les deux chantiers de régionalisation avancée et celui du nouveau modèle de développement. Les spécialistes devront composer avec les élus parce que les intérêts et les préoccupations des deux groupes divergent souvent. La complémentarité des “outils techniques” (Documents d’urbanisme, Plans sectoriels) et des “outils politiques” (SRAT, PDP, PAC) s’avère difficile d’autant plus que ces derniers sont récents alors que les outils techniques s’appuient sur près d’un demi-siècle de pratique professionnelle.

Cependant, la manifestation la plus criante de ce décalage temporel est que depuis l’avènement de la régionalisation avancée en 2015, le législateur a inauguré une nouvelle manière de bâtir les temporalités de développement en donnant la priorité aux choix des territoires à planifier leur destinée à long, moyen et court terme, avec des pans de six années. Dans ce cas, comment interpréter le fait que des acteurs prépondérants et stratégiques pour le développement de nos territoires continuent à procéder de la même manière comme si rien n’a changé. Nous pensons à la nouvelle politique agricole (2020-2030), ainsi qu’au troisième plan de l’INDH (2019-2023), deux plans totalement décalés par rapport à la période législative (2016-2021) et celle en cours (2021-2026), ainsi que par rapport aux autres périodes à venir (2027-2032...).

3. La prospective territoriale comme réponse à la cohérence de la planification de l’action publique

L’idée centrale inhérente à la prospective est que l’avenir n’est pas une fatalité, qu’il se construit et qu’il est moins à découvrir qu’à inventer. A cet effet, il reste nécessaire de faire preuve d’anticipation face à des urgences ne laisse guère de marges de manœuvre (Durance et al., 2007). La prospective s’efforce de réduire l’incertitude face à l’avenir, de décrypter et d’envisager collectivement des futurs possibles, de faire émerger la vision d’un futur souhaitable, ainsi que la trajectoire pour y parvenir.

C’est une discipline intellectuelle qui puise sa matière à partir d’un profond travail de réflexion collective, dont l’objectif est de donner des réponses opérationnelles aux décideurs sur la question : que va-t-il advenir?, afin qu’ils puissent opérer des choix. Sa montée en puissance dans le cadre des processus d’élaboration des politiques de développement a été motivée par des besoins réels de visibilité, ainsi que par l’échec des approches planificatrices traditionnelles.

Et c’est parce que la prospective travaille sur des horizons lointains collectivement maîtrisables (Guigou, 2006), que la mobilité des horizons temporels préfigure le fait qu’elle échappe au cantonnement spatial. Même s’il est parfois utile, au moins au début du processus, de fixer l’échelle de départ, de cerner un espace et ses frontières, de le nommer afin de pouvoir dire ce qui est « dedans » par opposition de ce qui est « dehors » ; le prospectiviste doit sans cesse procéder, comme en photographie ou au cinéma, par des « zooms avant » (au plus près du détail), et des « zooms arrière » (en sortant du « cadre » et en « plan large ») (Courson (De), 2005).

Ce changement d'échelle vers les territoires a rajouté une autre couche de complexité, conjuguant la diversité des problématiques territoriales avec la diversité et le positionnement des logiques des acteurs intervenants. C'est dans cette dimension politique que l'on peut entrevoir le développement d'une prospective territorialisée, convaincu que c'est au niveau territorial que se jouera l'avenir du Maroc. Alors que l'ensemble des démarches antérieures de planification se fondait sur une analyse des tendances, anciennes et en cours, pour en déduire les prolongements envisageables, la prospective affiche une volonté de rupture méthodologique. C'est l'originalité du cheminement temporel de la prospective : pour agir sur le présent, il faut se donner les moyens d'imaginer des futurs.

La prospective territoriale peut être définie comme étant une démarche d'intelligence collective et d'aide à la décision qui éclaire pour définir des pistes exploratoires et imaginer des cheminements vers des transformations sur les territoires.

Le rôle de la prospective au niveau d'un territoire comme la région par exemple est d'assurer la cohérence des politiques publiques territoriales avec celles territorialisées. Lorsque la région est dotée d'un SRAT, tous les autres outils et documents de planification qui concernent cette région doivent se conformer et s'inscrire en harmonie avec ses orientations. Mais, selon l'étude sur l'harmonisation des pratiques de planification (Ministère de l'Intérieur, 2011), la question de l'ordre dans lequel les différents plans doivent s'emboîter ne fait pas l'unanimité. Faut-il d'abord produire un SNAT que les autres paliers déclineront ensuite pour donner une planification descendante ? Faut-il plutôt produire d'abord les plans communaux dont tiendront compte les plans stratégiques des autres paliers pour donner une planification ascendante ? La réponse à la question varie selon le positionnement politico-organisationnel de chaque acteur.

A notre humble avis, pour être efficace, la planification devrait être à la fois ascendante et descendante, dans une démarche résolument interactive. Le modèle à privilégier devrait être réfléchi dans une logique réticulaire et non en termes de hiérarchie.

Cette nouvelle manière d'approcher la planification permettra l'agencement des paliers et devra permettre un va-et-vient constant entre eux, s'informant et s'éclairant progressivement et itérativement. Ce que propose justement la prospective dans sa boîte à outils, en invitant les acteurs à pouvoir regarder tout autour pour se donner de la visibilité qui devrait guider une réflexion proactive et systémique. Les enseignements tirés vont conduire vers une réflexion profonde pour asseoir les bases d'une planification plus efficace du développement. La rénovation du système marocain de planification devrait passer obligatoirement par son intégration dans une vision prospective globale, s'appuyant sur des études et des analyses qui cernent les défis à relever, à long terme, et à adopter une démarche stratégique confortée par un système d'information et d'évaluation performant.

Mais une question de fond reste posée : des échelons territoriaux s'apprêtent-ils plus à l'exercice d'élaboration d'une vision de développement de long terme que d'autres, bref, à faire de la prospective ? Le premier élément de réponse a été fourni par le rapport de la CCR, dans lequel nous pouvons lire dans la partie qui concerne la territorialité et l'intersectorialité des politiques publiques : *«à l'administration centrale, vont être confiées des missions d'orientation, de conception, d'animation, d'accompagnement et d'assistance, d'évaluation et*

de contrôle, dans le sens d'une délégation progressivement étendue des missions opérationnelles et de gestion aux services extérieurs et de proximité avec les administrés. À l'administration régionale, les missions de coordination et de mise en cohérence des programmes et actions des services et organismes publics, de contractualisation avec l'administration centrale ainsi que de suivi de mise en œuvre. Et enfin, aux administrations préfectorales et provinciales les missions de mise en œuvre des actions et projets, de leur maintenance et de leur gestion courante» (Commission Consultative sur la Régionalisation, 2011). En d'autres termes, la mission « réflexion stratégique » disparaît au fur et à mesure que l'on se rapproche des échelons territoriaux les plus inférieurs.

Le second élément a été amené par les lois organiques (111-14, 112-14, 113-14), qui ont clairement désigné la Région comme le territoire pertinent pour la réflexion prospective, notamment via le SRAT. Dans ce cas, est-ce que c'est à l'échelon régional que l'on devrait réfléchir et analyser toutes les problématiques territoriales ? La réponse est non. Le législateur, dans la mise en place des lois organiques qui concernent les trois niveaux territoriaux (région, province/préfecture et commune), a été conscient de cette préoccupation, et a procédé à la différenciation des compétences de chacune des collectivités territoriales selon le degré de proximité et de la bonne échelle d'analyse et de traitement. Alors, pour le contre-exemple, aujourd'hui la commune a la compétence de l'organisation des déplacements urbains, est-ce qu'elle a le droit de faire de la prospective pour cette problématique ?

A notre humble avis, la réflexion prospective devra être pratiquée par tous, et devra concerner toute thématique et tout territoire qui cherche à se procurer de la visibilité quant au chemin à emprunter, et quant aux choix à opérer. La démocratisation de la réflexion stratégique est devenue une nécessité impérieuse pour la fabrication des meilleurs agencements des visions des différents protagonistes de la planification du développement.

Et si l'enjeu au niveau central est d'identifier le volet territorial comme support des schémas et plans sectoriels, le souci de cohérence et de coordination s'exerce au moment de l'élaboration des politiques de développement. En effet, pour planifier et réfléchir leur territoire, les acteurs ont besoin d'être devant un tableau mieux défini, face à une meilleure visibilité pour collaborer et dégager des consensus dans une dynamique itérative. Cette situation pose également les défis de la mise en œuvre coordonnée de tous ces plans et stratégies. Prévoir un mécanisme d'articulation cohérent entre ces outils constituerait le référentiel à partir duquel s'alignerait tout autre outil, toute politique et toute approche de projets.

Le référentiel en question était traditionnellement constitué par un document national de planification indicative à l'image de l'ancien PDES, ou plus récemment de type orientative dans le cadre du SNAT, conçu comme un tout cohérent. L'exercice de coordination consistait à vérifier la conformité des options sectorielles avec celles du référentiel. Cependant, on remarque aujourd'hui que les approches de la cohérence basées sur un document national à prétention planificatrice ont presque partout disparu (DAT, 2016). L'activité de mise en cohérence est reléguée au rang d'un exercice de vérification dans le cadre d'une construction associant tous les acteurs publics.

Le besoin d'un document de référence matérialisant le partage d'une vision commune sur les objectifs à atteindre et sur les priorités à donner, est cependant toujours nécessaire. Mais c'est son contenu, sa forme et son statut qui devront changer : il consisterait plutôt à parvenir à une vision, la plus largement partagée de l'avenir des territoires par les acteurs qui participent en dynamique (et non une seule fois pour toute) à sa fabrication au terme d'ajustements mutuels successifs. Cependant, un travail de fond devra concerner son contenu, sa forme et son statut. Ce document de référence est à inscrire parmi les missions régaliennes de l'Etat.

L'Etat est le garant du long terme et c'est à lui de procurer de la visibilité à tous les niveaux, notamment fixer le cap. C'est autour de cette vision que tout le monde devra s'inscrire et se retrouver. Les acteurs traceront le chemin, en proposant ainsi des politiques pour leurs secteurs d'activités respectifs, planifier ainsi pour le moyen terme et programmer pour le court terme. Mettre en place les chiffres et la stratégie avec lesquels leurs politiques contribueront à atteindre la vision tracée par l'Etat.

Cependant, qui dit document de référence dit organe de référence. L'action de l'Etat sera plus efficace lorsqu'il assumera pleinement ses missions d'Etat stratège et régulateur et qu'il offrira un maximum de visibilité aux acteurs politiques, sociaux et économiques. Le Maroc a, en effet, besoin d'un organe supérieur de prospective, économique, sociale et territoriale, fonctionnant en synergie et en complémentarité avec un réseau d'universités, de fondations, d'observatoires et de *think-tanks*. Un système de décision fondé sur la connaissance, et qui produit de la cohérence dans l'action publique. Cet organe pourrait conjuguer avec des structures en charge de cette mission dans les ministères. Dans cet état de fait, l'Etat fixe le cadre, le cap et les objectifs à long terme (25 ans et plus) pour chaque secteur d'activité. Dans cette logique, le débat sera porté autour de la stratégie que chaque équipe politique met en place pour atteindre les objectifs : un débat d'idées plutôt que des discussions autour de chiffres, d'indicateurs et des effets d'annonces dont la vérification reste difficile.

En parallèle, et dans le même ordre d'idées, des passerelles devront être érigées avec les territoires pour croiser la réflexion transversale. La difficulté se situe dans le fait qu'on ne peut sectorialiser un domaine, qui par définition essaye de traiter la complexité et la transversalité : le territoire est un carrefour, et le décalage temporel qui concerne les documents de planification qui le régissent ne milite pas en faveur de son développement.

Cette préoccupation a été soulignée par le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE, 2012) : *"A date d'aujourd'hui, aucun cadre n'existe, ni en amont de l'élaboration de ces stratégies, ni en phase de leurs déploiements respectifs, pour un pilotage qui en assurerait la cohérence d'approche, la convergence des objectifs, et la mutualisation des moyens, le tout dans une gouvernance compétitive ambitieuse et renouvelée"*. Et d'ajouter *"Le Conseil considère que les stratégies sectorielles ont permis d'instaurer un cadre propice au déploiement de l'action de l'Etat et de procurer une certaine visibilité aux investisseurs. Cependant, leur mise en œuvre a révélé un manque de convergence entre les différentes feuilles de route mais également avec les politiques transversales en matière d'éducation-formation, de fiscalité et d'aménagement du territoire"*.

Pour l'ancien département chargé des affaires générales et de la gouvernance (MAGG, 2012), *« les grandes orientations à long terme que l'Etat doit mettre en place devra impérativement*

passer par une étude prospective, tenant compte de l'ensemble des potentialités nationales. Une étude qui définit une vision d'avenir, donne un contenu aux principes et valeurs fondamentaux, anticipe les obstacles futurs, éclaire et balise le cheminement vers le changement, explore les tendances éventuelles, propose des alternatives de développement pertinentes à même de construire un futur visible et cohérent pour l'ensemble des secteurs ».

De leur côté, les principaux bailleurs de fonds engagés dans le financement et l'appui technique du Maroc confirment avec force les carences observées en matière de coordination, de cohérence et de convergence des stratégies sectorielles. Ainsi, un rapport d'évaluation portant sur l'appui budgétaire au Maroc (Commission européenne, 2014), dans le cadre de la conduite des réformes, pointait dans ses conclusions : *«la multitude de politiques et stratégies sectorielles, l'absence de document de politique unique dans lequel serait inscrit la vision de long terme du Maroc, l'absence de convergence et de synergie des politiques sectorielles marqué par le manque de liens intersectoriels dans les stratégies et le manque de documents permettant d'identifier les priorités entre secteurs ».*

A notre humble avis, l'opportunité de mettre en place un cadre de référence pour l'action publique n'est plus à justifier. L'enjeu n'est pas tant de découvrir les bons choix, ou de produire des visions scientifiquement fondées comme le suggère les théories classiques, mais plutôt de concevoir un outil de mobilisation et de construction d'accords évolutifs.

Conclusion

Face au décalage temporel du système de planification du développement, les pouvoirs publics ne peuvent agir qu'à l'aval du processus, par des ajustements correctifs ainsi que des réadaptations qui arrivent généralement trop tard, dans la plupart des cas. Nous proposons d'opérer à l'amont du processus de planification, afin de nourrir les impératifs d'un modèle de développement renouvelé. Il s'agit d'intervenir au niveau de trois paliers à la fois distincts et interdépendants. Le niveau stratégique par la mise en place d'un cadre de référence prospectif pour l'action publique, le niveau opérationnel par la refonte du système de planification en soutenant le travail en réseau, et entre les deux, un niveau transversal qui appelle à l'adoption de la prospective comme démarche proactive qui alimente les deux autres paliers, en termes d'anticipations et de forces de propositions.

Références bibliographiques

- Akesbi N. (2012). Une nouvelle stratégie pour l'agriculture marocaine : Le «Plan Maroc Vert». In : *NEW MEDIT N. 2/2012*
- André, T. & Bennasr, S. & Danon, A. & Garnoix, V. & Laigneau, O. (2017). Les nouvelles temporalités territoriales, conséquences pour les managers et les agents – Guide méthodologique. In : les cahiers de l'observatoire social et territorial, N°19–Septembre 2017
- Askour, K., Lmariouh, A. (2018). Des politiques publiques à l'épreuve de la territorialisation des actions au Maroc : contraintes et enjeux. *Revue Recherches Africaines (série hommages et commémorations n°3)*, p.3
- Bouaouinate, A. (2016). La mise en tourisme des espaces oasiens du Maroc d'un tourisme de masse à un tourisme alternatif. Rapport de Synthèse des Travaux scientifiques et pédagogiques présenté pour l'obtention de l'Habilitation de Diriger des Recherche en Géographie. Université Hassan II Casablanca ; Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia
- Bouaouinate, A. Aneflouss, M. (2013). Le Programme de développement territorial durable des oasis du Tafilalet. du stratégique à l'opérationnel ? Colloque dynamique des territoires locaux et développement territorial au Maroc, organisé du 18 au 20 avril 2013 à Marrakech.
- Chauffour, J-P. (2018). Le Maroc à l'horizon 2040 : Investir dans le capital immatériel pour accélérer l'émergence économique. Washington : Pub. de la Banque mondiale.
- Collectif du cinquantenaire (2005). Rapport sur les perspectives du Maroc à l'horizon 2025 : pour un développement humain élevé. Rabat : Publications du RDH50
- Commission Consultative sur la Régionalisation (2011). Livret III - La régionalisation avancée au service du développement économique et social. Rabat : Publications de la CCR
- Commission européenne (2014). Evaluation des opérations d'appui budgétaire au Maroc 2005-2012. Rabat : Publications de l'UE
- Conseil Economique, Social et Environnemental (2012). Rapport annuel 2012. Rabat : Publications du CESE
- Courson (De), J. (2005). L'appétit du futur, voyage au cœur de la prospective. Editions Charles Léopold Mayer
- DAT (Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire) (2016). Rôles et missions des Conseils et Commissions interministériels et mécanismes de coordination de leurs actions. Rabat : Publications du MUAT
- Durance P., Godet M., Mirénowicz P., Pacini V. (2007). La prospective territoriale. Pour quoi faire ? Comment faire ? », Le Cercle des Entrepreneurs du Futur, Cahiers du LIPSOR, Série Recherche, 7, 2007, 142 p
- Emsellem, K., Lizard, S., Scarella, F. (2012). La géoprospective, l'émergence d'un nouveau champ de recherche. *L'Espace Géographique*, vol. 41, n°2, p.154
- Guigou, J-L. (2006). Réhabiliter l'avenir, la France malade de son manque de prospective. Editions l'Harmattan
- Haut-Commissariat au Plan (2005). Rapport d'évaluation du plan de développement économique et social 2000-2004. Rabat : Publications du HCP
- Lmariouh, A. (2014a). La prospective au Sahara marocain. *Encyclopédie du Maroc : spécial Sahara*, n°26 et 27 (arabe), p.29
- Lmariouh, A. (2014b). La prospective et l'Afrique subsaharienne. *Revue Marocaine des*

Etudes Africaines, n°1, p.9

- Lmariouh, A. (2024). La planification du développement territorial face aux impératifs temporels du long terme : quelle place pour la prospective ? -Cas de la Préfecture de Mohammedia. Thèse de Doctorat en Géographie. FLSH de Mohammedia, Université Hassan II de Casablanca
- Lmariouh, A. Askour, K. (2017). L'action publique à l'épreuve de la territorialisation au Maroc : contraintes et enjeux. *Recherches Africaines : série 'hommages et commémorations' (2017-2018)*. Rabat, Institut des Etudes Africaines.
- Lmariouh, A. Ouhajou, L. (2018). La prospective territoriale au service du patrimoine oasien : Cas des oasis de Tafilalet [article en ligne]. *Digital Journal of Archaeology, Architecture and Arts*, n°5, p.31
(https://impactum-journals.uc.pt/digital/article/view/5_1)
- Lmariouh, A., Bouaouinate, A. (2022). La conception d'une vision de développement territorial pour le Tafilalet : L'apport de la réflexion prospective [article en ligne]. *Espace Géographique et Société Marocaine*, [S.l.], vol. 1, n°63
(<https://revues.imist.ma/index.php/EGSM/article/view/34783/17786>)
- Ministère de l'Aménagement du Territoire de l'Eau et de l'Environnement et en collaboration avec la Coopération Française, Groupe Prospective Territoriale (GPT), 2007, La prospective territoriale : démarche méthodologique, Rapport
- Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville (2021), Etude sur les orientations de la politique publique d'aménagement du territoire (OPPAT) - rapport d'état des lieux et diagnostic stratégique territorial.
- Ministère de l'Intérieur (2011). Étude sur l'harmonisation des pratiques de planification. Rabat : Publications du MI (Projet PGM)
- Ministère de l'Intérieur, Agence Urbaine de Casablanca. (2008). Schéma Directeur d'Aménagement Urbain du Grand Casablanca. Casablanca : Publication de l'AU de Casablanca
- Ministère de la Prévision Economique et du Plan (2002). *Document du projet relatif à l'appui à la planification stratégique du développement*. Rabat : Publication du MEF
- Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement Chargé des Affaires Générales et de la Gouvernance. (2015). La convergence des politiques publiques : Pistes d'action. Rabat : Publications du MAGG
- Ministère du Tourisme et de l'Artisanat. (2011). Vision 2020 : Stratégie de développement touristique. Rabat : Publication du Département du Tourisme
- OCDE. (2018). Dialogue Maroc-OCDE sur les politiques de développement territorial : Enjeux et Recommandations pour une action publique coordonnée. Paris : Éditions OCDE